

АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ

Исхакова Наргиза Патхиллаевна

Тошкент молия институти мустақил изланувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада турли мамлакатларнинг асосий воситалар учун бухгалтерия ҳисобини юритиш билан боғлиқ мақбул ечимни қидириш нуқтаи назаридан турли мамлакатларнинг тажрибасини таққослаш ва энг мақбуллари республикамиз ҳудудида фойдаланиш масалалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: асосий восита, хўжалик субъектлари, инвестицион муҳит, ишлаб чиқариш, амортизация қиймати, бухгалтерия ҳисоби амалиёти.

Annotation. In this article, the issues of comparing the experience of different countries and using the most optimal ones in the territory of our republic in terms of searching for an optimal solution related to accounting for fixed assets of different countries are considered.

Keywords: fixed asset, economic entities, investment environment, production, depreciation cost, accounting practice.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы сравнения опыта разных стран и использования наиболее оптимальных на территории нашей республики в плане поиска оптимального решения, связанного с учётом основных средств разных стран.

Ключевые слова: основные средства, хозяйствующие субъекты, инвестиционная среда, производство, стоимость амортизации, практика бухгалтерского учёта.

Бугунги кунда хўжалик субъектлари бизнесни ривожлантиришда ахборот тизимларидан кенг фойдаланилмоқда. Чунки сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш учун соҳага оид сўнги ахборотлардан

хабардор бўлиш талаб этилмоқда. Бу эса хўжалик субъектларини ривожланишида, рақобатбардошлигини оширишда ва даромадларини кўпайишида катта таъсир кўрсатади. Ахборот тизимларидан кенг фойдаланиш учун биринчи ўринда замонавий техника ва технологиялар зарур бўлади. Ушбу техника ва технологияларни бухгалтерия ҳисобида ҳисобга олиш уларни ҳисобини юритиш лозим [1].

Асосий воситалар корхона активларининг ажралмас қисмидир. Асосий воситаларни олишнинг асосий мақсади уларни ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ёки товарларни сотиш жараёнида фойдаланишдир. Ҳар бир мамлакат ўз стандартлари ёки меъёрларига мувофиқ асосий воситалар ҳисобини юритади.

Асосий воситалар соҳасидаги халқаро тажриба мавзуси ҳам халқаро миқёсда жуда муҳимдир, чунки ҳар бир мамлакат ушбу бухгалтерия ҳисобининг мукамал усулини топишни истайди.

Хусусан, мамлакатларнинг миллий бухгалтерия ҳисоби ва МҲҲС оралиғида бўлган мамлакатларни ҳисобга олиш стандартлари бўйича фарқ жуда сезиларли. Масалан, ҳар бир мамлакат асосий воситалар таркибини ўз бухгалтерия ҳисоби стандартларидан келиб чиққан ҳолда белгилайди. Ушбу фарқлар жадвалда 1-жадвалда келтирилган [2].

МҲҲС 16 стандарти “Асосий воситалар” га мувофиқ “асосий воситалар маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш, товарларни сотиш, ижарага бериш, маъмурий мақсадларда фойдаланиш учун мўлжалланган ва бир ҳисобот давридан ортиқ фойдаланиладиган моддий объектлардир”¹. Барча тизимлар учун умумийлик шундаки, активлар баланслар варақасига транспорт, қолдиқ маблағлар, божхона тўловлари ва

¹ Клименко Е. С. Особенности учета амортизации основных средств / Е. С. Клименко, Н. В. Кулиш // В сборнике: Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения. Ответственный редактор Горохов А. А. 2013. - С. 264-267.

билвосита солиқлар билан боғлиқ харажатларни ўз ичига олган бошланғич қийматга киритилади.

1-жадвал

Асосий воситалар ҳисобини юритиш элементлари²

Асосий воситалар элементлари	Ўзбекистон	Беларусь	АҚШ	Буюк Британия	МҲХС
Ер участкалари					
Қурилиш билан боғлиқ бўлмаган капитал харажатлар					
Бино ва иншоотлар					
Машина ва жиҳозлар					
Транспорт воситалари					
Инструментлар, инвентарь					
Ҳайвонлар					
Кўп йиллик экинлар					
Бошқа асосий воситалар					

Кўл меҳнати асосида ишлаб чиқарилган ҳолда материалларнинг нархи ҳам қўшилади. Асосий воситаларнинг амортизация қийматини ҳисоблаш усулларини 2-жадвалда кўриб чиқишимиз мумкин [3].

Кўриб турганимиздек, МҲХСда фойдали хизмат муддати йиллари йиғиндиси асосида таннархни ҳисобдан чиқариш усули фойдаланилиш кўзда тутилмаган. Халқаро стандартлардан фойдаланувчи ташкилот асосий

² Муаллиф томонидан ўрганилган манбалар асосида тайёрланган

воситалар гуруҳига энг мос келадиган ва активда акс эттирилган келажакдаги молиявий фойданинг кутилаётган истеъмол моделини акс эттирувчи усулдан фойдаланади. Амортизация усули бир ҳисобот давридан кейинги давргача изчил қўлланилиши керак.

2-жадвал

Турли мамлакатларда амортизация қийматини ҳисоблаш усуллари³

Мамлакат	Усул номи
Ўзбекистон	Тенг ўлчамли, иккиланган, ишлаб чиқариш, кумулятив
Беларусь	Тенг ўлчамли, иккиланган, ишлаб чиқариш
АҚШ	Тенг ўлчамли, иккиланган амортизация билан камаювчи қолдиқ суммаси, йиллар суммаси
Буюк Британия	Тенг ўлчамли, иккиланган амортизация билан камаювчи қолдиқ суммаси, ишлаб чиқариш
МХХС	Тенг ўлчамли, иккиланган амортизация билан камаювчи қолдиқ суммаси, маҳсулот бирлигининг суммаси

Юқорида келтирилган маълумотлардан фақат АҚШ тизими асосий воситалар таркибидаги бошқа мамлакатлардан сезиларли даражада фарқ қилиши, аммо бу уларнинг амортизация қийматини ҳисоблаш нуқтаи назаридан ўхшашлиги ҳақида хулоса қилишимиз мумкин. АҚШ корхоналари фаолиятнинг ўзига хос хусусиятларига қараб ҳисоб-китоблар режасини мустақил равишда ишлаб чиқиш ва мамлакат қонунчилиги фақат молиявий ҳисоботларни тартибга солиш имкониятига эга. Бу эса ҳар бир корхона учун қулай ечим, аммо давлат назорати учун салбий ҳолдир.

“АҚШ Британия-Америка бухгалтерия ҳисоби тизимига тегишли бўлиб, бухгалтерия ҳисобини давлат томонидан тартибга солиш эмас, балки

³ Муаллиф томонидан ўрганилган манбалар асосида тайёрланган

профессионал тартибга солиш билан ажралиб туради (энг яхши бухгалтерия мутахассислари бирлашмаларда бирлашадилар ва бухгалтерия ҳисобининг асосий тамойилларини ишлаб чиқадилар ва давлат органлари уларни тан оладилар). Шу билан бирга, бухгалтерия ҳисоби инвесторлар ва кредиторлар манфаатларини кўзлаб олиб борилади [4]. Хусусан, АҚШда ГААР стандартлари ва пул ўзгариши принципи, икки томонламалик, узлуксизлик ва бошқа бухгалтерия ҳисоби тамойиллари амал қилади. Бухгалтерия ҳисоби, агар компания фаолиятини тўхтатган бўлса, унинг активларини сотиш мумкин бўлган нарх ҳақида маълумотни ўз ичига олмайди”⁴.

“Германия континентал модели билан ажралиб туради. Бу тизимда бухгалтерия ҳисоби қонун билан тартибга солинади ва сезиларли консерватизм билан ажралиб туради. Бухгалтерия ҳисоби амалиёти биринчи навбатда давлат талабларини қондиришга қаратилган, айниқса солиққа тортиш масалаларида. Бухгалтерия ҳисобини юритишда савдо ва солиқ қонунчилиги бухгалтерия ҳисобининг тўлиқлик, мазмуннинг тўғрилиги, муддатлар каби тамойилларига риоя қилишни талаб қилади”⁵.

Германияда бухгалтерия ҳисобининг асосий тамойилларининг асосий фарқлари шундаки, фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисоботни тузишда иккита усулдан фойдаланишга рухсат берилади: тўлиқ таннарх усули (харажат элементлари бўйича) ва харажат моддалари бўйича функционал харажатлар усули [5].

“Америка Қўшма Штатларида асосий воситалар - бу компаниянинг иқтисодий фойда келтирадиган ва ишлаб чиқаришда ёки компанияга бир йилдан ортиқ муддатга хизматлар кўрсатишда фойдаланиладиган моддий

⁴ Калиниченко, А. С. Сравнительные аспекты учета основных средств в разных странах / А. С. Калиниченко, О. А. Жарикова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 43 (229). — С. 232-234. — URL: <https://moluch.ru/archive/229/53352/> (дата обращения: 16.01.2024).

⁵ Бутынец Ф. Ф., Горецкая Л. Л. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учеб. пособие. — Житомир: ЧП «Рута», 2002. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2014_3_84-91.pdf

мулк объектлари”⁶. Германияда, Савдо кодексига кўра, асосий воситалар корхонада узоқ муддатли фойдаланиш учун мўлжалланган барча активларни ўз ичига олиши керак. Бунга моддий ва номоддий шаклдаги объектлар ва молиявий инвестициялар киради. Ҳар қандай актив сингари, асосий воситалар ҳам келажакда иқтисодий фойда келтириши керак.

Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия миллий стандартларига биноан, асосий воситалар маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш ёки бошқарув эҳтиёжлари учун 12 ойдан ортиқ вақт давомида фойдаланиладиган, фойдаланишга қодир бўлган ва келажакда корхонага иқтисодий фойда келтириши мумкин бўлган активлар деб таърифланади. Кўриниб турибдики, мамлакатимизда асосий воситаларнинг таърифи Германия ва АҚШга таърифларига жуда яқин. У албатта, асосий воситалар объектнинг келажакда иқтисодий фойда келтириш қобилиятини ўз ичига олади [6].

Хулоса қилиб айтганда, йирик компанияларнинг бухгалтерия ҳисоби амалиётининг халқаро стандартлар билан унификация қилиниши халқаро иқтисодий муносабатларни ривожлантириш ва инвестицияларни такомиллаштириш учун зарур шартлардан бири бўлиб ҳисобланади. Бундан келиб чиқиб потенциал инвесторлар ва шерикларни иложи борида жалб қилиш учун молиявий ҳисоботларда, шу жумладан асосий воситалар нуктаи назаридан ҳисоб маълумотларини халқаро стандартларга мослаштириш ва такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий стандарти (5-сонли БҲМС) «Асосий воситалар». Тошкент ш., 2003 йил 9 октябрь, 114-сон <https://www.lex.uz>

⁶ Accounting Standards Codification 360, Property, Plant, and Equipment [Electronic resource]. — Mode of access: <https://www.iasplus.com/en-us/standards/fasb/assets/asc360>

2. Мехмонов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореф. – Т.: 2018. – 74 б.

3. Юсупбеков, Н. Р., Гулямов, Ш. М., Усманова, Н. Б., & Мирзаев, Д. А. (2017). Прогнозирование ошибок в задачах обеспечения надежности программного обеспечения: подход на основе ассоциативных правил. Промышленные АСУ и контроллеры, (5), 56-61.

4. Авлоқулов А.З. Молиявий натижалар ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2019. – 71 б.

5. Mirzayev D. A., Arzikulov S. D., Vahobova G. I. Axborot tizimlarini g‘aznachilikda qo‘llashning xorijiy tajribalari //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 3. – С. 624-628.

6. Mirzayev D.A. Bank sektorini raqamlashtirish tushunchasi, mohiyati va bosqichlari //Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining tutgan o‘rni. – 2023. – Т. 1. – №. 1.